

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

3-СОН

МАРТ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Тарих фанлари

SODIQOV Sardorbek Sohibjon o'g'li

Qurolli Kuchlari Akademiyasi

Harbiy xavfsizlik va davlat mudofaasi fakulteti

MAMAJONOV Ibrohim Olimjon o'g'li

Umumqo'shin fakulteti 4-bosqich kursanti

<https://10.5281/zenodo.7811515>

AMIR TEMUR QO'SHINLARIDA JANGOVAR YURISHLAR OLDDAN O'TKAZILADIGAN HARBIY KO'RIKLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Amir Temur harbiy yurishlari oldidan, lashkarlarining jangovar shayligi, anjom-aslahalar bilan ta'minlanganligi va ularning sozligi, hamda to'liqligini tekshirish maqsadida butun qo'shin bilan saf ko'rigi o'tkazganligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ko'rik, qurol-yarog', ta'minot, jangovor ruh.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется, что перед военными походами Амир Темур провел строевой осмотр всей армии с целью проверки боеспособности своих войск, оснащённости их снаряжением и их исправности, а также полноты.

Ключевые слова: осмотр, оружие, припасы, боевой дух.

ANNOTATION

This article analyzes the fact that before the military campaigns of Amir Temur, he conducted a line survey with the entire army in order to check the combat Shay of his troops, the supply of equipment and their accuracy, as well as completeness.

Keywords: review, weapons, supplies, fighting spirit.

Dunyoda birinchi marotaba yengilmas muntazam armiyaga asos solgan Sohibqiron Amir Temurning harbiy daholari yaqqol ko'zga tashlanib kelmoqda. Amir Temurning harbiy ilmi borasidagi betakror zakovati jahon sarkardalari uchun ulkan saboq bo'lib keldi va hozirgi kunda ham uzliksiz ravishda o'rganilib borilmoqda. Uning nomi va amalga oshirgan ishlari Sharq va G'arb mamlakatlari harbiy mutaxassislari o'rtasida juda ma'lum va mashhurdir. Sohibqironning umr bo'yi jang-u jadallarda va safarlarda yurishi, ko'plab mamlakatlarni zabt etishi va yengilmas qo'shinni oqilona boshqarishi barcha harbiy harakatlarni zafarli amalga oshirish uchun namunadir. Ulug' Temur son jihatdan juda ko'p sonli qo'shinni say-harakatlarini qanday tarzda nazorat qilgani hamda ularni oqillik va sabot bilan boshqargani biz uchun jasorat va mahorat maktabidir.

Amir Temur har bir harbiy yurishdan oldin o'z lashkarlariga ogohlantiruvchi buyruq bergan. U buyruqni yetkazuvchi maxsus chopar bo'linmalari mavjud bo'lib, ular askarlarni yashash joylariga borib safarga o'tlanish to'g'risida habar berishgan. Buni eshitgan askarlar belgilangan maydonga zudlik bilan yetib kelishgan. Sohibqiron har bir yurishidan oldin harbiy ko'rik o'kazgan, buni o'tkazishdan maqsad esa lashkarlarning safar va jang mobaynidagi turli xil kutilmagan vaziyatlarni oldindan bartaraf etish hamda askarlarga jangovor ruh bag'ishlab, ularning har tomonlama zarur ta'minotini butlanganligini ko'zdan kechirish bo'lgan.

Yurish oldidan ko'rik qilib, lashkarim qayergacha borib yetishini bilmoqchi bo'ldim. Qarasam, to'rt farsang masofada lashkarim saf tortib turardi [1].

Ko'rikdan nafaqat jangovor qismlar, shuningdek ularni qurol-yarog', oziq-ovqat, kiyim-kechak zaxiralari ortilgan bir qator og'ir karvonlar ketma-ket o'tkazilgan [2].

Shu bilan birga musiqachilar, muxandislar, tabiblar va shu kabi o'ziga xos bo'linmalar va anjom-aslaxalarini mavjudligini tekshirgan.

Amir Temur yurishga o'tlanishdan oldin yana bir o'ziga xos tadbirni amalga oshirar edi. Saltanatning turli viloyatlariga tavachi va choparlar yuborilib, ommaviy safarbarlik haqida farmoni oliy e'lon qilinadi. Bir yilga yetadigan oziq-ovqat, yem-xashak yig'ish va hozirlash choralari ko'riladi [3].

Yetarli miqdorda cherik jam bo'lgach, barcha qo'shin turlari – yoychilar, nayzavarlar, qoruandozlar, sangandozlar, taxshandozlar, manjanaq, arroda va turicharx otuvchilar hamda boshqa askariy qismlar ko'rikdan o'tishgan. Temurbek armiyasida ichiga yonuvchi modda naft solingan ko'zachalar irg'ituvchi o't sochish quroli – ra'dning uzliksiz yetkazib berishni ta'minlovchi maxsus to'pchilar – ra'dandozlar mavjud bo'lgan [4].

Sohibqironning bunday qat'iyiligi va o'ta talabchanlik harakatlari jangda g'anim ustidan qozoniladigan g'alaba uchun dastlabki qadam vazifasini o'tar edi. Amir Temur bunday ko'rik o'tkazishi bilan bir tomondan jangchilarning aslaxalarini tekshirsa, ikkinchi tomondan ulardagi yengilmas kuch bo'lgan jangovor ruhini ko'tarar edi. Ulug' Amir butun qo'shini oldida ularga bo'lgan yuksak ishonchini bildirar hatto har bir askarlar bilan ko'rishib, ularda o'zgacha g'urur uyg'otar edi.

Amir Temur yaqinlashib kelganda, qo'shindagi har bir qism boshlig'i otidan tushib, unga o'z qismini ko'rsatar, jangchilarning abjirligi va chaqqonligini namoyish qilar, keyin tiz cho'kib, yerni o'par, Amir Temur sha'niga duo o'qib, uning g'alabalarini olqishlab, kerak bo'lganda uning uchun o'z jonini tikishga ham tayyor ekanligini izhor qilardi. Amir Temur qo'shin qismlari yoniga yaqinlashishi bilan jangchilarning hayqiriqlari dashti qipchoqni larzaga solardi [5].

Amir Temur lashkarlari, qurol-yarog', anjom-aslaxa va qo'shinning soni bilan ruhiy holatini bilish uchun kelgan ayg'oqchilar buni ko'rib dahshatga tushar edi. Aksincha dushman tomonidan tashrif buyurgan elchilarni esa ushbu ko'rikka taklif etardi. Boyazid chorlovi bilan bo'lgan jang oldi harakatlarda ham Sohibqiron dushman elchilariga hurmat ko'rsatib ularni jangovor ko'rikka taklif qiladi.

Ko'rik paytida qo'shin boshliqlari Amir Temur uchun har narsaga tayyor ekanliklarini, o'z hayotlarini unga xizmat qilishga bag'ishlaganliklarini bildirib uning dushmanlari yerlarida bir dona ham o'simlik va ko'kat qoldirmaslikka, Usmonli Turk davlatini yo'q qilishga qasam ichadilar [6].

Elchilar bu qo'shinning qudratini ko'rib taajjubga tushishadi. Elchilar o'z yerlariga qaytishi bilan bo'lib o'tgan barcha voqealarni o'z hukumdorlariga aytib berishadi.

Amir Temur bu ko'rikni qilishi har tomonlama o'zi uchun muvaffaqiyat keltiradi. Chunki birinchidan o'z qo'shinlarini jihozlarini ko'zdan kechiradi, ikkinchidan har bir bo'linmalar oldiga borib ularga "ishonch" bildiradi. Bu esa o'z navbatida qo'shiniga eng kerakli ruhiy ozuqa, ya'ni jangovar ruhni his etishi uchun asos bo'ladi. Eng asosiy maqsadi dushman qo'shinlarini jangovar ruhlarini sindirishga dastlabki qadam bo'ladi. Elchilar Amir Temurning maqsadini ro'yobga chiqaradi [7].

Ulugʻ Temur mahorabaga otlanishdan avval qoʻshinni safarda oziq-ovqat taʼminoti masalasi boʻyicha qiyinchilik koʻrmasliklari uchun taʼminot boʻlinmalarini yuboradi. Bu boʻlinmalar yoʻl yoʻlakay oziq-ovqat gʻamlar, otlar uchun esa yem-hashak toʻplab qoʻriqchi soqchi askar tashlab ketar edi. Amir Temur bu harakatlari bilan qoʻshinni safar mobaynida ham qisqa toʻxtalishlarini oldini olishi, koʻzlangan marraga esa dushmani kutmagan holatda hujum qilishiga sharoit yaratar edi.

Sohibqiron jang oldi tayyorgarligi ishlarida barcha qoʻshin turlarini koʻrikdan oʻtkazib chiqar edi. Harbiy musiqachilarga toʻxtalib oʻtadigan boʻlsak, bu boʻlinmaning xizmati, jangda asosiy jangchilarning xizmati bilan barobar boʻlardir. Temurning gerblar bilan boʻlgan janggida ham musiqachilarning xizmati beqiyos boʻlgan.

Mixail Ivanin oʻzining “Ikki buyuk sarkarda. Chingizhon va Amir Temur: harbiy sanʼati, strategiya va taktikasi” asarida keltirilishicha, “Astoydil himoyaga otlangan gerblar Temur qoʻshinlari hayqirigʻi, karnay va nogʻora sadolarining togʻdagi aks sado bilan qaytishidagi shovqindan shu qadar qoʻrqib ketdilarki, natijada bor-yoʻqlarini tashlab, har tarafga qochishga majbur boʻldilar” [8].

Amir Temur hattoki jangovar boʻlinmalardan tashqari, moddiy taʼminot boʻlinmalarini ham harbiy koʻrikdan oʻtkazgan. Qoʻshin koʻrigida eʼtiborni tortadigan tomoni safda “jangovar ayollar”dan tuzilgan boʻlinmalar, tabiblar, qurol-yarogʻlarga texnik xizmat koʻrsatuvchi temirchilar, qurolsozlar, chodir va hammom tiklovchilar, savdo-sotiq bilan shugʻullanuvchi karvonboshilar bilan oʻzaro suhbatlashib, qoʻshinning moddiy va maʼnaviy taʼminotini barcha omillar asosida, jumladan, mahsulotlar sifatli, belgilangan muddatida, uzluksiz va tizimli ravishda oʻz jangchilari uchun barcha maishiy sharoitlarini yaratib bergan.

Qoʻshinning yurish yarogʻi, oziq-ovqati, kiyim-kechagi nazardan oʻtkazilib, maosh-ulufa ulashadi [9].

Amir Temurning bu kabi jang oldi amalga oshirgan ishlari uning barcha yurishlaridan zafar bilan qaytishiga asos boʻldi. Albatta, ularning harbiy salohiyati, jang maydonidagi qoʻllagan strategiyasi va taktikasi – bu alohida boshqa mavzu. Lekin bu ulugʻ sarkardaning uzoqni koʻra bilishi, oʻz vaqtida kerakli boʻlgan tadbirlarni amalga oshirib, oʻz askarlari qalbida chinakam vatanparvarlikni, jangovar ruhni singdira olgani biz uchun ulkan ibratdir.

IQTIBOSLAR

1. Amir Temur Ko‘ragon. Temur tuzuklari – Toshkent: “Fan”, 2019, - 62 bet.
2. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa‘dayn va majmai bahrayn. Fors tojik tilidan tarjima, kirish so‘z va izohli lug‘atlar tarix fanlari kandidanti A. O‘rinboyevniki. Toshkent, 1969, - 91-92 betlar.
3. Ҳамидулла Дадабоев. Амир Темурнинг харбий маҳорати. – Т.: Ёзувчи, 1996, - 44 б.
4. Якубовский А. Ю. Тимур... б. 68. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд по двору Тимуру (1403 – 1406). Перевод со староиспанского. М., Наука, 1990. б. 146.
5. Mixail Ivanin. Ikki buyuk sarkarda. Chingizhon va Amir Temur: Harbiy san‘ati, strategiya va taktikasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017, – 233 b.
6. Lyusen Keren. Amir Temur Saltanati. “Fan”, Toshkent. 2018. – 86 b.
7. Mixail Ivanin. Ikki buyuk sarkarda. Chingizhon va Amir Temur: Harbiy san‘ati, strategiya va taktikasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017, - 258 bet.
8. Mixail Ivanin. Ikki buyuk sarkarda. Chingizhon va Amir Temur: Harbiy san‘ati, strategiya va taktikasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017, - 252
9. Герков Б.Д. Якубовский А. Ю. Олтин Ўрда... 309-бет; Хизриев Х, А Нашествие Тимура на северный Кавказ // Вопросы. истории 1982, № 4, - 47 б.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz